

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. EDUARDO A. CABLAOG, JR.

Instructor III

Eastern Samar State University – Guiuan Campus

jayrcablaog23@gmail.com

“SA PAGITAN NG TAMA AT LIGTAS”

Nakatalukbong sa kumot
sa gitna ng dilim,
habang ang mga anino’y
sumasayaw sa dingding.

Nakabibinging sigaw
ang pilit na sumisiksik;
pangyayaring marahas
bumabalik sa aking isip.

Mga matang nanliliskik,
Pusong nag-uumapaw sa hinanakit,
“Wala kang nakita,” kaniyang sambit,
bantang bumabalik tuwing ako’y nakapikit.

Musmos pa lamang
nang ang trahedya’y masaksihan,
karumal-dumal na pagpaslang
ang sumira sa aking katinuan.

Ano ang dapat gawin
ng batang saksi sa krimen?
Magsumbong sa mga awtoridad?
Magtiwala sa kanilang kredibilidad?

Ano ang dapat gawin
ng batang saksi sa krimen?
Mananatili bang pipi sa katotohanan,
Kung walang katiyakan ang kaligtasan?

Sa ilalim ng kumot,
puso'y kumakabog;
takot at tapang
walang tigil na naglalaban.

Sa pagitan ng tama at ligtas
Kailangang pumili ng landas:
manahimik at hayaang mali'y manaig,
o magsalita at humarap sa panganib.

